

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ» В УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

¹Сайдалиева Ф.Х., ²Низами Азизбекова М.Б

¹Доцент кафедры «Математика и методика её преподавания» к.н.п ТГПУ им.Низами.,

²Магистр ТГПУ им

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116988>

В курсе общей методики преподавания математики рассматриваются цели обучения математике, анализируется содержание учебной программы и учебников, изучаются вопросы методики обучения учащихся понятиям, теоремам, доказательствам, решению задач. При этом учитываются достижения базисных наук: математики, логики, теории познания, дидактики, психологии и других. Знания, умения и навыки по общей методике составляют методический «инструментарий», с помощью которого строится методика изучения отдельных учебных курсов, разделов, тем, понятий и фактов. Поэтому методика преподавания математики определяется как дисциплина, которая занимается разработкой целей, содержания, средств, форм и методов обучения математике в учебных заведениях различных типов.

Ознакомившись с содержанием предмета у нас с научным руководителем, возникли некоторые предложения по совершенствованию содержания предмета «Методика преподавания математики» в условиях модульно-кредитной системы обучения. Такие как:

Первую тему главы общей методике «Вопросы преподавания математики в общеобразовательных школах и академических лицеях» Мы предлагаем обогатить следующим образом:

Основная теоретическая часть (лекционные занятия)

I. Модуль. «Вопросы преподавания математики в общеобразовательных школах».

В содержании первой темы были даны следующие понятия такие как, история развития и становление математики, этапы развития как учебного предмета, ее цель, содержание. Связь математики с другими предметами. Предмет методики преподавания математики. Предмет методики преподавания математики, ее становление как науки, этапы развития как учебного предмета, ее цель, содержание. Связь методики преподавания математики с другими предметами.

К содержанию первой темы первого модуля мы с научным руководителем предлагаем добавить историю становления и развития предмета «Методики преподавания математики». Добавить информации об ученых Узбекистана и России, которые внесли огромный вклад и развитие предмета. А так же добавить информацию о наших ученых для воспитания патриотизма у студентов. Такие ученые как Аюпов Ш.А, Мадиримов М.М, Толаганов Т.Р, Маневич Д.В, Карыниязов Т.Н, Отажанов Р.К которые долгие годы работал в ТГПИ имени Низами. Обогатив тему с используя презентацию и фотографии ученых.

В рабочей программе четвертая тема «Методы научного исследования в обучении. Роль наблюдения и опыта(эксперимент) в обучении математике, метода анализа

и синтеза в обучении математике. Методы сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация, классификации в обучении математике.». В ней дается понятие такие как:

1.Наблюдением называется метод изучения, фиксирования свойств и отношений отдельных объектов и явлений окружающего мира, рассматриваемых в их естественных условиях, и в той естественной связи признаков объектов, в какой они существуют в самом объекте.

2.Сравнение – мысленное установление сходства и различие объектов изучения

Используя метод сравнения, необходимо иметь в виду следующие принципы сравнения:

1.Сравнивать можно только такие объекты, которые имеют определенную связь друг с другом т.е. сравнение должно иметь смысл.

2. Сравнение должно проходить планомерно.

3. Сравнение по одним и тем же свойствам математических объектов, должно быть полным, доведенным до конца.

3.Анализ и синтез:

1. Анализ как путь (метод мышления) от целого к частям этого целого, а синтез – как путь (метод мышления) от частей к целому.

2. Анализ как прием мышления, при котором от следствия переходят к причине, породившей это следствие, а синтез как прием мышления, при котором от причины переходят к следствию, порожденному этой причиной.

3. Анализ (аналитический) как метод исследования, основу которого составляет количественное изучение свойств объекта, опирающееся на понятие числа и меры, а синтез (синтетический) как метод исследования, основу которого составляет изучение качественных свойств объекта.

Виды анализа:

Анализ типа «фильтр» – при таком анализе человек, решающий задачу, действует без всякой видимой системы; он просто наугад хаотически ищет способы решения данной задачи, пробует применить один способ за другим и отсеивает неоправдавшие себя пробы.

Анализ через синтез – это познание новых сторон, качеств и свойств изучаемых объектов путем включения этих объектов в систему связей и отношений, в которых эти новые свойства могут быть обнаружены.

4.Обобщение – процесс, при котором мысленно выявляют какое-нибудь свойство, принадлежащее множеству объектов и объединяющее эти объекты воедино.

5.Абстрагирование — это мысленное отвлечение от некоторых несущественных свойств изучаемого объекта и выявление существенных для данного исследования свойств.В самом деле, даже простое равенство способно ярко проиллюстрировать природу абстракции.

6.Конкретизация — это мыслительная деятельность, при которой односторонне фиксируется та или иная сторона объекта изучения, вне связи с другими сторонами. Конкретизация может выступать и как наглядная иллюстрация, и как подтверждение какого-либо абстрактного положения, и как приложение некоторого свойства в конкретных условиях.

7.Классификация — это общенаучный метод систематизации знания, направленный на организацию некоторой совокупности изучаемых объектов различных областей действительности, знания и деятельности, в систему соподчинённых групп

(классов), по которым эти объекты распределены на основании их сходства в определённых существенных свойствах.

Мы с научным руководителем предлагаем, добавить в содержание следующие понятие:

III. Модуль. «Методы обучения математики».

3.1. «Методы научного исследования в обучении

Роль наблюдения и опыта(эксперимент) в обучении математике, метода анализа и синтеза в обучении математике. Методы сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация, классификации в обучении математике.»

Добавить в содержание информацию о наглядном использовании этих методов в преподавание математики в школах.

REFERENCES

1. Сайдалиева Ф.Х. Азизбекова М.Б. Маликов С.И. «История становления «Методики преподавания математики» и вклад ученых России и Узбекистана в её развитие.» «Fizika, atematika va informatika». Тошкент 2022.
2. <https://infourok.ru/metodika-obucheniya-matematike-v-sovremennoj-shkole-4122937.html>
3. Алихонов С. Математика ўқитиш методикаси. Тошкент «Ўқитувчи» 2008 год.
4. Юнусова Д.И. Узлуксиз таълим тизими математика ўқитувчисини тайёрлашнинг назарий асослари. – Т.: Фан ва технология, 2008. – 160с.
5. Юнусова Д.И. Математика ўқитишнинг замонавий технологиялари. Дарслик.- Т.: Фан ва технология, 2011. – 160с.
6. Колягин Ю.М. Методика преподавания математики в средней школе(общая методика),М.Просвещение 1980.
7. Лабораторные и пратические работы по методике преподавания математики: Учебное пособие для студентов физико-математических специальностей педагогических институтов/Под ред. Е.И. Лященко. -М.: Просвещение ,1988.
8. Сайдалиева Ф.Х. Выпускная работа на тему «Совершенствование методики преподавания модуля научно-исследовательские методы обучения математики на основе интерактивных методов»
9. Гусев В.А. Как помочь ученику полюбить математику? – Ч. 1. – М.: Авангард, 1994.
10. Репьев В.В. Общая методика преподавания математики. Пособие для пединститутов. – М.: Изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1958.
11. Глейзер Г.Д. Развитие пространственных представлений школьников при обучении геометрии. — М.: Педагогика, 1978.
12. Столяр А.А. Педагогика математики. – Минск: Высшая школа, 1986.
13. Ю. М. Колягин Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика. Учеб, пособие для студентов физ.-мат. фак. пед. институтов. М., «Просвещение», 1975г., В. А. Оганесян, В Я. Саннинский, Г. Л. Луканкин
14. Е. А. Суховиенко, З. П. Самигуллина, С. А. Севостьянова, Е. Н.Эрентраут. – «Теория и методика обучения математике: общая методика»:учебное пособие;Челябинск: Издательство «Образование», 2010.
15. Пономарев Я.А. – «Психология творчества и педагогика».- М.: Педагогика, 1976 – 53 стр.

16. С. И. Заир-бек, И. В. Муштавинская – «Развитие критического мышления на уроке» – 2-е издание, Москва: Просвещение, 2011 - 223 с.
17. Репьев В. В. Общая методика преподавания математики. М., 1958. 223с.
18. Рогановский Н. М. Методика преподавания математики в средней школе. Минск, 1990. 267с.
19. Бакирова А.Ю., Сайдалиева Ф.Х. Методика преподавания математики. Ташкент 2008 г.
20. Сайдалиева Ф.Х. Абдувалиева Д.Н. Совершенствование методической подготовки учителей математики в контексте модернизации системы образования. TDPU илмий ахборотлар/педагогика/2021№1.35-42
21. Сайдалиева Ф.Х. «Методика развития геометрических умений и навыков учащихся общеобразовательных школ». Ташкент, 2016г.
22. Сайдалиева Ф.Х. Бакирова Н.Ю «Методика преподавания математики». Учебное пособие, Ташкент 2008г.
23. Сайдалиева Ф.Х. Мухамедова Г.Р. «Понятие, структура, характеристика развивающегося математического мышления и дидактические пути их развития у учащихся общеобразовательных школ» The scientific heritage No78(78) (2021) Vol4 Kossuth Lajos utca 84. Budapest.1204.Hungary. <http://scientific-heritage.com>.
24. Зильберберг, Н.И. Урок математики: подготовка и проведение [Текст]: кн. для учителя / Н.И. Зильберберг. – М.: Просвещение [и др.], 1996. – 176 с.